

*Sara Colomer-Lahiguera, Patricia Debarge,
A. Serena, L. Trueb, M. Eicher, G. Coukos*

Centre hospitalier universitaire vaudois – CHUV, Lausanne

Adoptive zelluläre Immuntherapie in der Schweiz¹

Das Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) wird in Kürze die ersten klinischen Studien durchführen, in denen ein adoptiver Zelltransfer auf Basis von tumorinfiltrierenden T-Lymphozyten zum Einsatz kommt. Damit ist das CHUV das erste Zentrum in der Schweiz, welches diese experimentelle Therapie anwendet. In diesem Artikel stellen wir die Grundlagen der adoptiven T-Zell-Therapie sowie die notwendigen Vorbereitungen des Pflorgeteams für deren Anwendung vor.

Immuntherapien stellen zunehmend eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit dar und sind mehr und mehr in der Praxis anzutreffen. Im Unterschied zur Chemotherapie, Radiotherapie oder Chirurgie, bei denen körperfremde Behandlungen zum Einsatz kommen, nutzen Immuntherapien das körpereigene Immunsystem, um maligne Zellen zu bekämpfen.

Im Allgemeinen werden Immuntherapien im Hinblick auf ihre Kapazität der Immunsystem-Aktivierung in aktive und passive Therapiestrategien eingeteilt. Sogenannte „Checkpoint Inhibitoren“ oder Krebsimpfstoffe sind Beispiele für aktive Immuntherapien. Ihre Wirkung gegen Krebszellen entfaltet sich durch die Aktivierung des Immunsystems eines Patienten. Passive Immuntherapien wirken hingegen durch sich selbst antineo-

plastisch. Beispiele sind die sogenannten monoklonalen Antikörper oder die sogenannte adoptive Zelltherapie mittels T-Lymphozyten (englisch ACT, adoptive cell therapy). Eine ausführliche Übersicht hierzu findet sich bei Galluzzi et al., 2014.

Es gibt verschiedene Arten von Immunzellen, die bei der adoptiven Zelltherapie zum Einsatz kommen können. Dazu zählen beispielsweise natürliche tumorinfiltrierende Lymphozyten, (TIL, tumor infiltrating lymphocytes), oder eine eingeschränkte Gruppe an genetisch veränderten T-Zellen, die spezifische, natürliche Zellrezeptoren tragen (TCR, T-cell receptors). Gentechnologisch veränderte T-Zellen mit synthetischen, antigenspezifischen Rezeptoren, sogenannten CAR-T cells (CAR steht für chimeric antigen receptor) sind derzeit am weitesten in der klinischen Entwicklung fortgeschritten. Zwei auf CAR-T cells basierende Therapien wurden 2017 in den USA durch die Food and Drug Administration (FDA) zugelassen. Eine für die Behandlung von Kindern, die an akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) erkrankt sind, die andere für Erwachsene mit fortgeschrittenem B-Zell-Lymphom.

Adoptive Zelltherapie mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL-ACT)

Erste vielversprechende Ergebnisse der Krebsbehandlung mittels adoptiver Zelltherapie (ACT) mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL-ACT) ließen sich bei metastasierten Melanompatienten zeigen, welche auf Standardtherapien

¹ Die Originalarbeit erschien in der Onkologiepflege 2018/1, der Fachzeitschrift der Onkologiepflege Schweiz. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, den Beitrag auch in unserer Zeitschrift abdrucken zu dürfen.

nicht ansprechen. Nach 5 Jahren zeigten 22 % der Patienten eine komplette Ansprechrquote sowie eine Überlebensrate von 29 % (Rosenberg et al., 2011). Auch wenn der Chirurg Steven Rosenberg die Therapie mit TIL-ACT bereits 1988 beschrieb (Rosenberg et al., 1988), kann sie bis heute nur unter Studienbedingungen angewendet werden. Dies liegt insbesondere an der sehr aufwendigen Infrastruktur, die für die Isolierung und Anreicherung der Zellen und deren Verabreichung nötig ist. Diese kann bisher nur von einigen Zentren weltweit garantiert werden.

Das Vorkommen und die Funktion der Zellen des Immunsystems in einem Tumor wurde und wird in zahlreichen Studien untersucht. So wurde beispielsweise gezeigt, dass das Auftreten von Immunzellen mit inhibitorischer Wirkung die antitumorale Antwort mindern und somit das Ausbrechen und Wachstum der Krebszellen begünstigen kann. Auch wurde gezeigt, dass die Anzahl der TIL bei mehreren verschiedenen Krebserkrankungen ein prognostischer Faktor in Bezug auf das Ansprechen einer Therapie und das Überleben ist (Barnes, & Amir, 2017).

Adoptive Zelltherapien zielen folglich auf die Verabreichung einer großen Menge von Lymphozyten. Im Falle der TIL-ACT werden T-Lymphozyten aus dem individuellen Tumor eines Patienten gewonnen. Da diese Zellen aus dem eigenen Tumor gewonnen werden, können sie dessen spezifische Antigene individualisiert erkennen und gezielter angreifen.

Die sechs Phasen der adoptiven Zelltherapie mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten

Die erste von sechs Phasen der TIL-ACT beginnt mit der Gewinnung der TIL (Abbildung 1). Eine Tumorresektion mit einem Durchschnitt von minimal 1–2 cm ist dafür ausreichend. Das resezierte Tumorstück wird in mehrere Fragmente geteilt (Phase 2) und die T-Lymphozyten werden auf Interleukin-2(IL-2)-Kulturen verteilt. IL-2 erlaubt die Anreicherung der T-Lymphozyten. Diese Phase dauert 11 bis 35 Tage. Die so gewonnenen T-Zellen werden kryokonserviert, bis sie dem Patienten verabreicht werden können (Phase 3). Die vierte und fünfte Phase laufen parallel ab und setzen eine umfassende Koordination zwischen Labor und Klinik voraus: Die T-Zellen werden aufgetaut und diese Population wird 14 Tage kultiviert und somit nochmals um den Faktor 1000–10 000 erhöht. Das finale Produkt umfasst ca. 300 ml. Seine Sterilität und Reinheit (Abwesenheit von anderen Zellen) werden vor der Verabreichung genauestens kontrolliert (Phase 5). Gleichzeitig wird der Patient hospitalisiert und erhält eine nichtmyeloablative, aber lymphodepletive Behandlung (der Patient erhält Cyclophosphamid und hochdosiert Fludarabin während 5–7 Tagen), um die Ansiedlung der vervielfältigten T-Zellen zu ermöglichen (Phase 4). Diese vierte Phase umfasst eine aplastische Phase von 10–14 Tagen, wie man sie von Patienten bei autologen

Abbildung 1: Schematische Darstellung der verschiedenen Phasen der adoptiven Zelltherapie mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten (ACT-TIL).

Stammzelltransplantationen kennt. Die Verabreichung des finalen Produktes erfolgt 24–48 Stunden nach der Patienten-Konditionierung. Diese Infusion dauert ca. 30 Minuten und erfolgt unter engmaschiger Kontrolle der Vitalfunktionen. Die sechste Phase, die sich auch Unterstützungsphase nennt, ist die kritischste der Behandlung. Um die infundierten Lymphozyten zu stimulieren, erhält der Patient 8-stündlich hochdosierte IL-2-Infusionen (in Abhängigkeit seiner Toleranz). Die Toxizität dieser Behandlung kann sich in Form von Fieber, Schüttelfrost, Hypotension, Oligurie oder auch einem Lungenödem zeigen. Daher bedarf der Patient in dieser Phase einer intensiven Überwachung durch Ärzte und Pflegenden. Neben der großen Hoffnung, die Patienten und Angehörige in dieser Behandlungsphase haben, äußern sie auch eine hohe Unsicherheit, da sie sich in einer experimentellen Studie befinden. Eine detaillierte Darstellung der verschiedenen Therapiephasen findet sich auch bei Martins, Orcurto, Michielin, & Coukos, 2016.

Vorbereitung der Onkologiepflegenden für die Pflege von Patienten unter TIL-ACT

Die verschiedenen Prozesse der TIL-ACT sind technisch sehr aufwendig und setzen eine zertifizierte Infrastruktur voraus. Weiter bedarf es eines spezialisierten Behandlungsteams inklusive spezifisch weitergebildeter Onkologiepflegender, um die Toxizität der Behandlung zu überwachen und zu behandeln. Im Jahr 2014 hat das Département d’Oncologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) das Centre de Thérapies Expérimentales (CTE) gegründet, im Jahr 2016 die Abteilung für Immunonkologie. Diese klinischen Strukturen sind die Basis für eine translationale Plattform zwischen Forschung und Klinik, die einen permanenten Dialog ermöglicht, um innovative Therapien im Bereich der personalisierten Immuntherapien bereitstellen zu können.

Zusammenfassung und Schlüsselwörter	Summary and Keywords
Adoptive zelluläre Immuntherapie in der Schweiz	Adoptive Cell Therapy in Switzerland
In der Schweiz werden in Kürze die ersten klinischen Studien durchgeführt, in denen ein adoptiver Zelltransfer auf Basis von tumorinfiltrierenden T-Lymphozyten zum Einsatz kommt, eine experimentelle Therapie. In diesem Artikel stellen wir die Grundlagen der adoptiven T-Zell-Therapie sowie die notwendigen Vorbereitungen des Pflegeteams für deren Anwendung vor.	Studies using adoptive cell therapy, a still experimental approach, will soon start in Switzerland. In these studies adoptive cell transfer will be based on tumorinfiltrating T-lymphocytes. We describe the principles as well as the necessary preparations for the nursing team for this therapy.
Adoptiver Zelltransfer · Immuntherapie · Tumorinfiltrierende T-Lymphozyten	Adaptive cell therapy · immune therapy · Tumorinfiltrating T-lymphocytes

Im Jahr 2018 wird das CHUV als erstes Schweizer Spital eine immunonkologische Abteilung eröffnen, welche sich auf die Behandlung und Pflege von Patienten unter adoptiver Zelltherapie mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten spezialisiert. Es handelt sich um Patienten in klinischen Studien, zunächst in Phase-1-Studien. Für 2018 sind aber bereits Teilnahmen an internationalen Phase-2- und -3-Studien geplant, insbesondere für Melanompatienten.

Die Eröffnung einer solchen Abteilung der experimentellen Onkologie setzt eine komplexe Organisation und Planung sowie spezifische Weiterbildungen des Versorgungsteams voraus. Die Organisation betrifft insbesondere die intra- und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pflege, ärztlichem Dienst, Labor und translationaler Forschung. Die Zusammenarbeit zwischen Pflegenden bedingt eine effiziente Abstimmung zwischen verschiedenen Rollen, wie beispielsweise Clinical Trial Nurses, Pflegeexpertinnen, Onkologiepflegenden und Pflegenden der spezialisierten Dienste. Diese Zusammenarbeit schließt auch Ärzte ein, wie beispielsweise Immunologen, Onkologen sowie Forschern der Abteilung für experimentelle Therapien (CTE). Letztere sind insbesondere wichtig, um die Erhebung von Material und Daten der Patienten für weitere Forschungszwecke zu koordinieren.

Die Fort- und Weiterbildung des Teams hat das Pflegemanagement seit zwei Jahren intensiv mit den Ärzten, welche für die Forschungsprotokolle zuständig sind, sowie der Direktion der Abteilung für experimentelle Therapien ausgearbeitet. Das Fort- und Weiterbildungsprogramm richtet sich an alle Mitarbeitenden, die in die Forschung, Behandlung und Pflege von Patienten und ihren Angehörigen unter TIL-ACT involviert sind. Es beinhaltet eine Einführung in klinische Aspekte, eine Erklärung der Forschungsprotokolle, Vermittlung der verschiedenen zu erwartenden Toxizitäten und deren Management, die Vorbereitung der Zellen im Labor und schließlich ein Atelier zu den verschiedenen Pflegetechniken, wie beispielsweise das Spülen der verabreichten TIL-Infusion. Dieses Weiterbildungsprogramm wurde 2017 mehrmals durchgeführt. Zusätzlich, um eine nachhaltige Einführung der neuen Erkenntnisse in die Praxis sicherzustellen, absolvieren Mitarbeiter jeder Disziplin Kurse in Good Clinical Practice (GCP), welche alle zwei Jahre wiederholt werden.

Um die Sicherheit und Qualität der Behandlung sicherzustellen, wurden in Zusammenarbeit von Ärzten und Pflegeexpertinnen Behandlungspfade für die TIL-ACT ausgearbeitet. Um das interprofessionelle Team in der Anwendung der best practice im Umgang mit immunonkologischen Toxizitäten zu unterstützen, stehen auch spezifische Guidelines zur Verfügung. Zusätzlich werden diverse Praxisreflexionen zwischen den Mitarbeitenden organisiert. Diese werden durch Präsentationen und Inputs von TIL-Spezialisten ergänzt. Diverse Seminare wurden und werden in diesem Sinne organisiert.

Vor allem aber hat für das Management die Begleitung des Versorgungsteams Priorität. Sie sollen Unterstützung erhalten, um in der Zusammenarbeit zwischen neuen Akteuren, beim Aneignen neuer technischer Fähigkeiten und im Umgang mit neuem Material und neuen Einrichtungen Sicherheit zu erlangen. All dies, ohne die Notwendigkeit der supportive care und ethischer Aspekte außer Acht zu lassen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die zelluläre, adoptive Immuntherapie als neue Behandlungsform eine Chance für Patienten bietet, die gleichzeitig für Pflegenden großartige Weiterentwicklungen in der Praxis und Forschung ermöglicht. ■

Interessenkonflikt

Literatur

- Barnes, T. A., & Amir, E. (2017). HYPE or HOPE: the prognostic value of infiltrating immune cells in cancer. *Br J Cancer*, 117(4), 451–460. doi:10.1038/bjc.2017.220
- Galluzzi, L., Vacchelli, E., Pedro, J.-M. B.-S., Buqué, A., Senovilla, L., Baracco, E. E., . . . Kroemer, G. (2014). Classification of current anticancer immunotherapies. *Oncotarget*, 5(24), 12472–12508.
- Martins, F., Orcurto, A., Michielin, O., & Coukos, G. (2016). Principes de la thérapie cellulaire par transfert adoptif à base de tumor infiltrating lymphocytes. *Rev Med Suisse*, 12, 989–993.
- Rosenberg, S. A., Packard, B. S., Aebersold, P. M., Solomon, D., Topalian, S. L., Toy, S. T., . . . White, D. E. (1988). Use of tumor-infiltrating lymphocytes and interleukin-2 in the immunotherapy of patients with metastatic melanoma. *New England Journal of Medicine*, 319(25), 1676–1680. doi:10.1056/nejm198812223192527
- Rosenberg, S. A., Yang, J. C., Sherry, R. M., Kammula, U. S., Hughes, M. S., Phan, G. Q., . . . Dudley, M. E. (2011). Durable complete responses in heavily pretreated patients with metastatic melanoma using T-cell transfer immunotherapy. *Clin Cancer Res*, 17(13), 4550–4557. doi:10.1158/1078-0432.CCR-11-0116

Angaben zur Erstautorin

Dre. Sara Colomer-Lahiguera
Post-Doctorante

Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS

Université de Lausanne – UNIL

Centre hospitalier universitaire vaudois – CHUV

sara.colomer-lahiguera@chuv.ch